

Received / Makale Geliş Tarihi 26.03.2026
Published / Yayınlanma Tarihi 30.06.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (67)
pp / ss 905-913

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.21082412
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Adnan Tetikol

<https://orcid.org/0000-0002-2722-4018>

Beykoz Üniversitesi , Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/01wmq0x68>

Ulaşım Altyapısının Kentsel Mekânı Biçimlendirmesi: Bağdat Yolları Ekseninde İstanbul Örneği

The Shaping of Urban Space Through Transportation Infrastructure: The Case of Istanbul on the Baghdad Road Axes

ÖZET

Bu çalışma İstanbul'da yer alan Göztepe, Erenköy ve Caddebostan semtleri örneklerinden faydalanarak ulaşım altyapısı ile kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi tarihsel bir perspektif içerisinde incelemektedir. Çalışmanın temel amacı, Bağdat Caddesi ve bu caddeye paralel biçimde gelişen demiryolu altyapısının bölgedeki mekânsal örgütlenmeyi nasıl dönüştürdüğünü ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalışma, Osmanlı döneminde askeri ve ticari bir güzergâh olarak kullanılan Bağdat Yolu ile 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen demiryolu hattının mekânsal koridor üzerinde yarattığı gelişim sürecine odaklanmaktadır. Çalışmada belge analizi ve mekânsal gözlem yöntemleri kullanılmış; ulaşım yatırımları ile yerleşim örüntüleri arasındaki ilişki tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, ulaşım altyapısının fiziksel erişilebilirliği sağlayan teknik bir unsur olmanın yanı sıra mekânın örgütlenmesini, yapılaşma biçimlerini, toplumsal yapıyı ve kentsel rantın dağılımını belirleyen temel dinamiklerden biri olduğunu göstermektedir. Demiryolu ulaşımının etkisiyle Göztepe ve Erenköy gibi semtlerde istasyon merkezli bir banliyö gelişimi ortaya çıkarken, 20. yüzyılın ortalarından itibaren karayolu ulaşımının ön plana çıkmasıyla birlikte Bağdat Caddesi boyunca eksensel bir gelişim örüntüsü oluşmuştur. Özellikle 1950'lerden sonra hızlanan apartmanlaşma süreci ve 1965 sonrası yaygınlaşan yık-yap-sat modeli, bölgenin sayfiye karakterini büyük ölçüde dönüştürmüştür. Günümüzde ise kentsel dönüşüm uygulamalarıyla birlikte yüksek yoğunluklu ve lüks konut projeleri bölgede sıklıkla görülür olmuştur. Sonuç olarak çalışma, İstanbul'un kentsel gelişiminin ulaşım aksları üzerinden okunmasının önemli bir analiz imkânı sunduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel gelişim, ulaşım, Bağdat Caddesi, Bağdat Demiryolu, banliyö.

ABSTRACT

This study examines the relationship between transportation infrastructure and urban development through the examples of the Göztepe, Erenköy, and Caddebostan neighborhoods in Istanbul within a historical perspective. The main objective of the study is to reveal how Bağdat Avenue and the railway infrastructure that developed parallel to it transformed the spatial organization of the region. In this context, the study focuses on the developmental process created along the same spatial corridor by the Baghdad Road, which was used as a military and commercial route during the Ottoman period, and the railway line constructed in the second half of the nineteenth century. Document analysis and spatial observation methods were employed in the study, and the relationship between transportation investments and settlement patterns was evaluated within a historical framework. The findings demonstrate that transportation infrastructure is not only a technical element providing physical accessibility, but also one of the main dynamics shaping spatial organization, building patterns, social structure, and the distribution of urban rent. While railway transportation led to the emergence of station-centered suburban development in neighborhoods such as Göztepe and Erenköy, the increasing dominance of road transportation from the mid-twentieth century onward produced a linear development pattern along Bağdat Avenue. In particular, the rapid apartmentization process after the 1950s and the widespread "demolish-and-rebuild" model following 1965 significantly transformed the summer resort character of the region. Today, high-density and luxury housing projects have become increasingly common in the area through urban transformation practices. Consequently, the study demonstrates that analyzing Istanbul's urban development through transportation corridors provides an important analytical framework.

Keywords: Urban development, transportation, Bağdat Avenue, Baghdad Railway, suburbia.

1. GİRİŞ

Kentsel mekânın biçimlenmesi, tarihsel süreç içerisinde ulaşım sistemleri ile kurduğu ilişki üzerinden okunabilecek en temel dinamiklerden biri olmuştur. Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında gelişen ulaşım teknolojileri, kentlerin yalnızca fiziksel sınırlarını genişletmekle kalmamış; aynı zamanda yerleşim desenlerini, sosyal yapılarını ve ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımını da şekillendirmiştir. Demiryolu hatlarının kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan banliyöleşme süreçleri kent merkezleri ile çevre yerleşimler arasında yeni ilişkiler üretirken; 20. yüzyılın ortalarından itibaren karayolu ulaşımının ön plana çıkması kent içi mekânsal örgütlenmeyi farklı bir eksende dönüştürmüştür.

İstanbul özelinde değerlendirildiğinde kentsel gelişim ile ulaşım sistemleri arasındaki bu karşılıklı ilişki oldukça belirgin bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Özellikle kentin Anadolu Yakası'nda, tarihsel olarak aynı doğrultuda uzanan ancak farklı ulaşım teknolojilerine dayanan iki temel aks dikkat çekmektedir. Osmanlı döneminde askeri ve ticari bir güzergâh olarak şekillenen ve Cumhuriyet döneminde Bağdat Caddesi'ne dönüşen Bağdat Yolu ile 19. yüzyılın ikinci yarısında büyük bir Bağdat Demiryolu projesinin parçası olarak inşa edilip hizmete açılan Haydarpaşa – İzmit banliyö hattı, bölgedeki yerleşimlerin gelişiminde belirleyici rol oynamıştır. Bu iki ulaşım aksı, farklı dönemlerde ve farklı işlevlerle ortaya çıkmış olsa da aynı mekânsal hat üzerinde ilerleyerek kentsel gelişimi çok katmanlı bir biçimde etkilemiştir. Demiryolu hattı çevresinde oluşan istasyon merkezli yerleşimler ile cadde boyunca gelişen ticari ve konut alanlarının zaman içerisinde iç içe geçmesi bu çok katmanlı yapının somut bir göstergesi olmuştur.

Bu çalışma, İstanbul'da Bağdat Yolları aksı üzerinde yer alan Göztepe, Erenköy ve Caddebostan semtlerinde kentsel gelişimin ulaşım altyapısı ile ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel araştırma sorusu, ulaşım altyapısında yaşanan dönüşümlerin söz konusu semtlerin mekânsal ve işlevsel yapısını nasıl dönüştürdüğüdür. Bu kapsamda, demiryolu temelli gelişim sürecinden karayolu odaklı dönüşüme ve son olarak Marmaray ile yeniden ölçeklenen ulaşım sistemine uzanan süreç tarihsel bir perspektif içerisinde ele alınmaktadır. Çalışma belge analizi ve mekânsal gözlem yöntemlerine dayanmakta olup ulaşım aksları etrafında şekillenen yerleşim örüntüleri ve yaşanan dönüşüm karşılaştırmalı bir biçimde değerlendirmektedir.

Elde edilen bulgular, ulaşım altyapısının yalnızca bir erişim aracı olmanın ötesinde, kentsel mekânın üretiminde belirleyici bir unsur olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle çalışma, İstanbul'da ulaşım ve kentsel gelişim ilişkisine, Bağdat Yolları kavramsallaştırması üzerinden bir okuma önererek literatüre katkı sunmayı hedeflemektedir.

2. ULAŞIM VE KENTSEL GELİŞİM

Kentsel gelişim ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki kentlerin mekânsal örgütlenmesini belirleyen en temel dinamiklerden biri olmuştur. Ulaşım altyapısı, insanların ve malların hareketliliğini sağlayan teknik bir sistem olmanın ötesinde; kentsel mekânın üretiminde, arazi kullanımının biçimlenmesinde ve ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımında belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda ulaşım ve arazi kullanımı arasındaki ilişki literatürde karşılıklı etkileşim temelinde ele alınmış, ulaşım sistemlerinin kentsel gelişimi yönlendirdiği ve kentsel gelişimin yeni ulaşım talepleri üretmekle ulaşım altyapısını şekillendirdiği vurgulanmıştır (Muller, 1986: 24; Cervero, 1998: xi). Bu karşılıklı etkileşim, kentsel mekânın sürekli yeniden üretilen dinamik bir yapı olduğunu ortaya koymaktadır.

Sanayi Devrimi öncesinde sokaklar ancak insanların yürümesine ve yük taşımada kullanılan hayvanların geçebilmesine yetecek büyüklükte olmuştur. Evlerin aynı zamanda üretimin gerçekleştiği atölyeler olduğu bu kent formunda dini yapılar ve çevreleri, kamusal ihtiyaçların karşılandığı yerler olarak yerleşim alanlarının merkezi olmuşlardır (Sjoberg, 2002: 37-42). Sanayi Devrimi sonrasında demiryolu ulaşımının gelişmesi kentlerin mekânsal yapısında köklü değişimlere yol açmıştır. Demiryolu sistemleri, kent merkezleri ile çevre alanlar arasında düzenli ve hızlı bağlantılar kurarak banliyöleşme süreçlerini hızlandırmış ve istasyon odaklı yerleşimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu süreçte demiryolu, mekânsal gelişimi belirli düğüm noktaları etrafında yoğunlaştıran bir yapı üretmiş; istasyon çevrelerinde ticari ve konut alanlarının birlikte geliştiği yeni kentsel alt merkezler oluşmuştur (Hall, 2002: 19; Cervero, 1998: 21-22). Bu durum, demiryolu temelli gelişimin düğüm odaklı bir mekânsal örgütlenme yarattığını göstermektedir. Aynı zamanda kentsel mekânda belirli bir zaman disiplininin oluşmasına da zemin hazırlamış; tarifeli ve düzenli hareket, gündelik yaşam pratiklerinin istasyon merkezli bir ritim etrafında örgütlenmiştir.

20. yüzyılın ortalarından itibaren karayolu ulaşımının yaygınlaşmasıyla birlikte kentsel gelişim dinamiklerinde farklı bir mekânsal örüntü ortaya çıkmıştır. Otomobilin sağladığı bireysel hareketlilik, erişilebilirliği hat boyunca dağıtarak ana ulaşım arterleri boyunca gelişen lineer yerleşim biçimlerini teşvik etmiştir. Bu süreçte caddeler ve otoyollar, yalnızca ulaşım koridorları olmaktan çıkarak ticari ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaştığı mekânsal eksenlere dönüşmüştür (Rodrigue, 2020: 294- 295). Böylece karayolu temelli gelişim, eksensel bir mekânsal örgütlenme üretmiştir. Karayolu ulaşımı, bireysel hareketliliğin sağladığı esneklikle daha parçalı ve öngörülmesi güç zaman örüntüleri üretmiş, bu durum da kentsel deneyimin sabit bir ritimden ziyade akışkan bir zamansallık üzerinden yeniden tanımlanmasına yol açmıştır.

Demiryolu ve karayolu ulaşımının farklı mekânsal etkiler üretmesi, bu iki sistemin aynı kentsel alanda bir arada bulunduğu durumlarda çok katmanlı bir mekânsal yapı ortaya çıkarmaktadır. Demiryolu temelli gelişimin merkez odaklılığı ile karayolu temelli gelişimin eksensel odaklılığı üst üste binmektedir. Böylece kentsel mekân tek katmanlılıktan çıkarak farklı dönemlere ait müdahalelerin bir arada bulunduğu çok katmanlı bir yapıya sahip olmaktadır (Soja, 2000: 16- 18). Bu durum kentsel gelişimin tarihsel olarak biriken ve birbirini dönüştüren katmanlar üzerinden şekillendiğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır.

Ulaşım altyapılarının yenilenmesi ve yeni ulaşım yatırımlarıyla birlikte yeniden ölçeklendirilmesi, çevresindeki kentsel dokunun da dönüşümünü tetiklemektedir. Bu bağlamda kentsel dönüşüm, fiziksel bir yenileme sürecinin ötesinde erişilebilirlik düzeylerinin yeniden tanımlandığı, mülkiyet ilişkilerinin değiştiği ve mekânsal değerlerin yeniden dağıtıldığı bir yeniden yapılandırma süreci olarak ortaya çıkmaktadır (Smith, 2005: 109; Harvey, 2008: 33-37). Böylece erişilebilirlik, fiziksel bir ulaşılabilirlik göstergesi olmanın ötesinde kentsel rantın üretimi ve yeniden dağıtımının temel belirleyicilerinden biri haline gelmektedir. Ulaşım odaklı müdahaleler, belirli alanlarda değer artışı hızlandırarak yeniden işlev kazanma süreçlerini teşvik etmektedir. Bu durum kimi zaman mevcut kullanım biçimlerinin yerini daha yüksek rant üreten fonksiyonların almasına yol açmaktadır (Cervero ve Murakami, 2009). Dolayısıyla kentsel mekân, farklı ulaşım sistemlerinin çakışmasıyla değil, bu sistemlerin tetiklediği dönüşüm ve yeniden işlevlendirme süreçleri aracılığıyla da sürekli olarak yeniden üretilmektedir. Bu süreç aynı zamanda farklı kullanıcı grupları arasında gerilimler üreterek kentsel mekânın yeniden paylaşımı üzerinden belirleyici olmaktadır.

3. İSTANBUL'DA ULAŞIM TEMELLİ KENTSEL GELİŞİMİN MEKÂNSAL ÖRGÜTLENMESİ

İstanbul'un kentsel gelişimi farklı dönemlerde öne çıkan ulaşım sistemlerinin etkisiyle şekillenmiştir. Kentin erken dönemlerinde yaya ve deniz ulaşımına dayalı bir yerleşim deseni görülürken, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren demiryolu yatırımlarıyla birlikte gelişim belirli istasyon noktaları etrafında yoğunlaşmaya başlamıştır. 20. yüzyılın ortalarından itibaren karayolu ulaşımının ağırlık kazanması ise bu yapıyı dönüştürerek ana ulaşım arterleri boyunca uzanan bir gelişim örüntüsü üretmiştir. Bu iki farklı ulaşım biçiminin aynı kentte bir arada bulunması İstanbul'un gelişiminin farklı dönemlere ait ulaşım yatırımlarının birbirini dönüştürerek ilerlediğini göstermektedir. Bu yönüyle İstanbul, istasyon çevresinde yoğunlaşan yerleşimlerle ana ulaşım aksları boyunca gelişen alanların iç içe geçtiği bir kentsel yapı sunmaktadır.

19. yüzyılın ikinci yarısına kadar İstanbul'da kentsel yerleşim büyük ölçüde Suriçi, Üsküdar, Galata ve Eyüp çevresinde yoğunlaşmıştır. Kayıklar ve ilerleyen süreçte vapurlar, iki yaka arasındaki bağlantıyı kurarken, Boğaziçi boyunca yer alan iskeleler çevresinde küçük yerleşimlerin gelişmesine zemin hazırlamıştır (Ökten ve Can, 2002: 551; Tekeli, 2010: 23). Bu yapı, kentsel hareketliliğin büyük ölçüde su yolu üzerinden örgütlendiği ve yerleşimlerin iskele odaklı biçimde şekillendiği bir dönem olarak değerlendirilebilir. Demiryolu ulaşımının İstanbul'daki ilk etkileri, kentsel gelişimin belirli istasyon noktaları etrafında yoğunlaşması şeklinde ortaya çıkmıştır. 1870'lerden itibaren Sirkeci ve Haydarpaşa çıkışlı hatlar boyunca şekillenen yerleşimler benzer bir gelişim örüntüsü göstermiştir. Avrupa Yakası'nda Bakırköy, Yeşilköy, Florya ve Küçükçekmece hattı boyunca; Anadolu Yakası'nda ise Göztepe, Erenköy, Bostancı, Maltepe ve Kartal gibi yerleşimler, demiryolu bağlantısının sağladığı erişilebilirlik sayesinde gelişim kazanmıştır (Tekeli, 2010: 31). Bu bölgelerin önemli bir kısmı başlangıçta sayfiye alanları olarak kullanılırken, zamanla kalıcı konut alanlarına dönüşmüş ve istasyon çevrelerinde yoğunlaşan bir yapılaşma ortaya çıkmıştır (Salah, 2013: 126). Demiryolu ile şekillenen bu gelişim sürecine paralel olarak, Suriçi ile Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu bölgelerini birbirine bağlayan tramvay hatlarının açılmasıyla birlikte bu

bölgelerdeki yapı yoğunluğu artmış, tramvaylar kısa sürede kent içi ulaşımın en yoğun kullanılan araçlarından biri haline gelmiştir (Engin, 2013:361).

Demiryolu ile şekillenen bu yerleşim örüntüsü, 20. yüzyılın ortalarından itibaren karayolu ulaşımının yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Özellikle 1950'li yıllarda Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde gerçekleştirilen geniş ölçekli yol açma ve kentsel müdahaleler, İstanbul'un mekânsal yapısında köklü değişikliklere yol açmıştır. Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Barbaros Bulvarı, Halaskargazi Caddesi, Ragıp Gümüşpala Bulvarı, Kennedy Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Haydarpaşa Pendik Yolu gibi caddelerin inşası veya genişletilmesiyle birlikte kentsel gelişimin yönünü yeniden belirlenirken, otomobilin gündelik yaşamda daha belirleyici hale gelmesi mekânsal yayılmayı hızlandırmıştır (Gül, 2015: 546; Tekeli, 2010: 55-58). Bu süreçte kentsel gelişim, istasyon çevrelerinde yoğunlaşan yapıdan çıkarak ana ulaşım arterleri boyunca genişleyen bir örüntüye evrilmiştir.

Boğaz geçişleri için karayolu geçiş köprülerinin inşa edilmesi, 1980'li ve 1990'lı yıllarda gerçekleştirilen sahil yolu düzenlemeleri başta olmak üzere yeni ulaşım yatırımları ile birlikte bu eğilim daha da güçlenmiştir. D-100 karayolu, İstanbul'un doğu-batı doğrultusunda ana ulaşım omurgalarından biri haline gelirken, hat boyunca yer alan bölgelerde yoğun konut ve ticaret alanları gelişmiştir. Böylece İstanbul'un her iki yakasında da banliyö hatlarının kuzeyinde yeni bir yapı hattı oluşmuştur (Taşdemir ve Batuk, 2010: 3). 1990'lı yıllardan günümüze TEM bağlantı yolları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi yatırımlarla kentin ulaşım ağı daha geniş bir ölçeğe taşınmıştır. Eryiğit (2017: 132) bu yatırımlarla ölçeğin, İstanbul'un idari sınırlarını aşarak Tekirdağ'dan Sakarya'ya kadar geniş bir alanı içine aldığını vurgulamıştır. Bu bağlamda İstanbul'un yıllara göre yerleşim alanlarının toplam yüzölçümü içindeki payı incelendiğinde 1955 yılında %1 iken 2023 yılında %27'nin üzerine çıktığı görülmüştür (Taşdemir ve Batuk, 2010: 4; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, t.y.).

19. yüzyıldan günümüze uzanan ulaşım yatırımları, kentsel mekânı dönüştürürken bu dönüşüm en belirgin biçimde merkezi iş alanının konumundaki kayma üzerinden izlenebilmektedir. Suriçi'nde, Kapalıçarşı çevresinde yoğunlaşan ticari faaliyetler, 19. yüzyılın ortalarından itibaren tramvay hatları ve Haliç köprüleriyle yeniden yönlenerken Galata ve Pera'ya taşınmış; Cumhuriyet döneminde ise ulaşım altyapısının genişlemesi ve yeni aksların açılmasıyla Taksim – Şişli hattı yeni yeni bir merkez olarak öne çıkmıştır (Fırat, 2025:487; Arıkan, 2022). 1980'lerden itibaren karayolu altyapısının gelişmesi ve Boğaz köprüleriyle bağlantılı aksların güçlenmesi ise bu yapıyı daha parçalı hale ve çok merkezli bir hale getirmiştir. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne erişim avantajına sahip Büyükdere Caddesi boyunca uzanan Levent ve Maslak hattı, uluslararası finans, plazalar ve üst düzey hizmet faaliyetlerinin yoğunlaştığı başlıca merkezlerden biri haline gelmiştir (Aksak ve Karadağ, 2022: 164). Anadolu Yakası'nda ise Altunizade ve Kavacık, çevre yolları ve köprü bağlantılarının sağladığı erişilebilirlik sayesinde finans ve ofis kullanımının yoğunlaştığı önemli alt merkezler olarak gelişmiştir. Benzer şekilde Boğaz köprüleri ile D100 ve TEM gibi ana karayolu akslarına erişim avantajına sahip Kozyatağı – Ataşehir hattı da ofis, finans ve hizmet sektörlerinin yoğunlaştığı yeni bir çekim bölgesi olarak ortaya çıkmıştır (Aybar ve Dökmeci, 2022: 178). Bu süreçte ulaşım altyapısının sağladığı erişilebilirlik, yeni merkezlerin ortaya çıkmasını sağlarken aynı zamanda farklı akslar boyunca uzmanlaşmış alt iş alanlarının gelişmesini de beraberinde getirmiştir.

4. BAĞDAT YOLLARI EKSENİNDE KENTSEL GELİŞİMİN MEKÂNSAL OKUMASI: GÖZTEPE, ERENKÖY VE CADDEBOSTAN ÖRNEKLERİ

Günümüzde Bağdat Caddesi olarak adlandırılan aksın adı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Bağdat seferleri sırasında ordunun bu güzergâhı kullanmasından kaynaklanmaktadır. Dönemin önemli bir kültür kenti olan Bağdat'a İstanbul üzerinden gerçekleştirilen seferlerde Osmanlı padişahları Üsküdar'dan Ayrılık Çeşmesi'ne kadar olan bölümü tören yolu olarak kat etmekte, buradan itibaren ise ordunun başında Bağdat Yolu üzerinden ilerlemektedir. Aynı güzergâh, Osmanlı İstanbul'unda hac ibadetini yerine getirmek amacıyla Mekke ve Medine kentlerine gidenler tarafından da kullanılmıştır (Eyice, 1958: 81 – 110). Bu yoğun kullanım doğrultusunda hem askeri seferler hem de hac yolculukları için Ayrılık Çeşmesi'nden itibaren Bağdat Yolu boyunca çeşmeler ve namazgâhlar inşa edilmiştir. İstanbul'un eski su yapıları arasında yer alan 1550 yılında inşa edilen Suadiye'deki Çatalçeşme ile 1780 yılında inşa edilen Göztepe'deki Selamiçeşme (Yazıcıoğlu Halu, 2010: 288-289), farklı dönemlerde inşa edilmiş olmalarına rağmen, söz konusu güzergâhın uzun süreli ve kesintisiz kullanımını göstermesi bakımından önemli örnekler oluşturmaktadır.

1860'lardan itibaren hammadde ihtiyacının karşılanması için Süveyş Kanalı'na bir alternatif olarak İstanbul ile Bağdat kenti ve Basra Körfezi arasında bir demiryolu hattı fikri Osmanlı İmparatorluğu yöneticileri ile Batılı temsilciler arasında tartışılmış, uygulama imkânları tartışılmıştır. 1870'de bu projenin uygulanmasına karar verilmiş, 1873'e kadar sırasıyla Pendik'e ve ardından İzmit'e kadar inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ekonomik durgunluktan kaynaklı olarak ara verilen çalışmalar 1888'de tekrar başlanmış, demiryolu 1890'larda Ankara ve Konya kentlerine ulaşmış, Bağdat'a anca 1918 yılında ulaşmıştır (TDV İslam Ansiklopedisi, 2013: 442-444). Böylece İstanbul'un Bağdat Yolu'na çok yakın bir mesafede söz konusu yola paralel bir şekilde yeni bir ulaşım aksı ortaya çıkmıştır.

19. yüzyılın ortalarına kadar Bağdat Yolu ve demiryolu aksı etrafında yer alan alanlarda yerleşim, iç kesimlerde birkaç küçük köy yerleşimiyle sınırlı, dağınık ve kırsal bir karakter sergilemiştir. Bu yapıyı dönüştüren en kritik kırılma anlarından biri, 1872 yılında Haydarpaşa – Pendik banliyö hattının açılmasıyla gerçekleşmiştir. Söz konusu hat bölgeye erişimi kolaylaştırırken yerleşimlerin mekânsal örgütlenmesini de şekillendirmiştir. Ulaşım altyapısındaki bu dönüşüm, eş zamanlı olarak imar alanında gerçekleştirilen düzenlemelerle desteklenmiştir. Özellikle 1875 yılında yürürlüğe giren İstanbul ve Bilad-ı Selase'de Yapılacak Ebniyenin Suver-i İnşaiyesine Dair Nizamname, Suriçi, Galata, Eyüp ve Üsküdar'da ahşap yapıların inşasını sınırlamış, kâgir yapılaşmayı teşvik etmiştir. Ayrıca Ebniye Nizamnamesi'yle kent merkezinin dışındaki alanların padişah iznine tabi olmadan imara açılması sağlanırken; bağ, bahçe gibi alanların parsellere bölünebilmesine ve okul, karakol ve cami gibi kamusal mekânların inşa edilmesi şartıyla mahalle kurulmasına izin verilmiştir. Ahşap yapıların kent dışında ve geniş bahçeli parseller içinde yapılmasına izin verilmesi ile birlikte tüm bu gelişmeler, demiryolu çevresindeki yerleşimlerin gelişimini doğrudan etkilemiştir. Bu tarihten itibaren Osmanlı bürokrasisinin üst düzey mensupları banliyö hattının sağladığı erişilebilir avantajı ile birlikte Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı gibi semtlerde köşk tipi konutlar inşa ettirmiş, böylece bölge seçkin bir banliyö yerleşim kuşağına dönüşmüştür (Yazıcıoğlu Halu, 2010: 290-294). Bu süreçte istasyonların etrafında semt merkezleri oluşurken dağınık yerleşme sonucu bölgede fayton kullanımı da yaygınlaşmış, bu araçlar istasyonlar ile konutlar arasında bir aktarma aracı görevi görmüştür (Kütükçü, 2014: 207).

1930'lara kadar bölgede ağırlıklı olarak ahşap köşkerin hâkim olduğu yerleşim dokusu, ilerleyen süreçte çağdaş yapı malzemelerinin kullanılmaya başlanması, büyük parsellerin bölünmesi ve yeni sokakların açılmasıyla yeniden bir dönüşüm geçirmeye başlamıştır. Bu süreç, geniş bahçeli köşkerin yerini daha küçük oturma alanına sahip müstakil konutlara bırakmasına zemin hazırlamış, bölgenin yapı yoğunluğu ve demografik yapısı önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır (Güney ve Tulum, 2018: 4). Bu değişimle birlikte bölgenin tek toplu taşıma sistemi olan banliyö trenleri yetersiz kalmış, Bağdat Yolu üzerinden alternatifler geliştirilmiştir. İlk olarak 1931 yılında Erenköy ve Suadiye semt sakinleri kendi aralarında topladıkları parayla satın aldıkları üç otobüsle bir toplu ulaşım girişimi kurmuşlar, sonrasında ise 1935 yılında Kadıköy – Bostancı tramvay hattı Bağdat Yolu üzerinde hizmete açılmıştır. 1946 yılında düzenli otobüs işletmeciliği bu sefer kamu idaresi tarafından yapılmaya başlanmış, artan otomobil kullanımı ve karayolu odaklı ulaşım politikaları doğrultusunda 1953 yılında Kadıköy- Bostancı tramvay hattı kaldırılmıştır (Kırmızı ve Çalışkan, 2012: 155; Kurtoğlu ve Noyan, 2014: 72). Bu dönüşümü hızlandıran en önemli gelişme ise 1957 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen imar ve ulaşım müdahaleleri kapsamında Bağdat Yolu'nun genişletilerek günümüzdeki Bağdat Caddesi haline gelmesi olmuştur. Böylece Bağdat Caddesi yeniden güçlü bir ulaşım koridoru olarak öne çıkmış ve bölgedeki yapılaşma biçimini etkilemiştir. Günümüzde Bağdat Caddesi; Paris Champs Elysees, New York 5th Avenue gibi üzerinde lüks mağazaların bulunduğu caddeler ile birlikte anılan prestijli bir ulaşım aksı haline gelmiştir (Gazete Kadıköy, 2012).

1950'lerden itibaren Bağdat Caddesi ve banliyö tren hattı çevresinde hızlı bir dönüşüm süreci yaşnmaya başlamıştır. Bölgenin sayfiye karakterini oluşturan geniş bahçeli köşker ve müstakil konutlar, artan konut talebi ve arsa değerleri doğrultusunda yerlerini apartman yapılaşmasına bırakmıştır. Özellikle Kat Mülkiyet Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1965 yılı sonrasında yaygınlaşan “yık-yap-sat” modeli ile köşker yıkılarak yerlerine çok katlı apartmanlar inşa edilmiş; bazı durumlarda ise köşker bahçeleri yeni yapılaşma alanlarına dönüştürülmüştür. 2010'lu yıllara gelindiğinde ise bölge bu sefer “kentsel dönüşüm” uygulamalarının etkisi altına girmiştir. 20. yüzyılda inşa edilen apartmanların önemli bir kısmı “afet riski taşıyan yapı” kapsamında değerlendirilerek yıkılmakta ve yerlerine daha yüksek katlı lüks konut projeleri inşa edilmektedir. 44 katlı 4 bloktan oluşan Four Winds Park Rezidansı örneğinde olduğu gibi kamu arazileri, kamuoyu tepkilerine rağmen özelleştirilmekte ve bu alanlarda rant odaklı kentsel gelişim politikaları izlenmektedir. Tüm bu gelişmeler sonucunda Bağdat Caddesi ve banliyö tren hattı çevresi, farklı dönemlerde değişen konut üretim biçimleri aracılığıyla İstanbul'un orta sınıf ve üst-orta sınıf konut talebini karşılamayı sürdüren bir kentsel koridor niteliğini korumaktadır.

Fotoğraf 1: Four Winds Park Rezidansı**Kaynak:** Taşyapı İnşaat İnternet Sitesi

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan bu dönüşümü farklı dönemlerden örneklerle Göztepe, Erenköy ve Caddebostan semtleri üzerinden incelemek mümkündür. Cibali Tütün Fabrikası'nın kurucusu Tütüncü Mehmet Efendi, tütün işleme hakkının Fransızlara devredilmesiyle aldığı tazminat ile günümüzdeki Göztepe semtinin bulunduğu alanda 1000 dönümlük arazi satın almış ve bu araziyi parselleyerek dönemin 119 üst düzey bürokratına köşk arsası olarak satmıştır (Kütükçü, 2014:183 – 186). Tütüncü Mehmet Efendi, yaptığı arsa satışları ile birlikte 1899 yılında Göztepe tren istasyonuna yakın bir yerde Tütüncü Mehmet Efendi Camii'ni yaptırarak günümüzdeki Göztepe semtini oluşmasını sağlamıştır. Günümüzde genel olarak konut tipi olarak apartmanların yer aldığı Göztepe semtinde, köşk bahçelerinin parsellenecek apartmanlara alan açıldığı görülmüştür. Bölgedeki köşklere birinin sahibi olan Ali Refik Paşa'nın oğlu İsmail Türsan, köşklarinin bahçelerine apartman yaptırdıklarını, apartman yapılırken köşklarinin de yenilendiğini, artan bakım masrafları karşısında tek çözümün bu olduğunu belirtmiştir (Hürriyet Gazetesi Cuma Eki, 2004: 3). 2010'lardaki afet riski taşıyan binaların dönüştürülmesi de eklenince üç farklı döneme ait yapılar semtte karma bir biçimde oluşmuştur (Fotoğraf 2)

Fotoğraf 2: Göztepe'de farklı dönemlere ait yapı örnekleri**Kaynak:** Yazar tarafından çekilmiştir.

19. yüzyıl sonlarına kadar günümüzde Erenköy semtinin bulunduğu alan üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığı bir alan olmuştur. 1888 yılında tren istasyonunun, sonrasında 1902 yılında Zihni Paşa Camii ve camiye gelir getirmesi için çevresine dükkânların inşa edilmesiyle günümüzdeki Erenköy semtinin merkezi oluşmuştur. Göztepe semtinde olduğu gibi Erenköy’de de dönemin üst düzey bürokratlarının köşkleri yer almıştır. II. Abdülhamit Dönemi Maarif Nazırı Münif Tahir Paşa’nın inşa ettirdiği köşk üzerinden semtteki dönüşümü incelemek mümkün olmaktadır. Bu köşkün bahçesinde bulunan zürafa heykellerinin tren ile seyahat edenlerin dikkatini çektiği ve yolcuların pencere kenarına gelerek heykeli izlediği, ayrıca köşkün bahçesinde sandalla gezilebilecek büyüklükte bir havuzun yer aldığı belirtilmiştir (Kütükçü, 2014: 215). Daha sonra köşk Kazım Karabekir tarafından satın alınmış, ölümünden sonra ise ailesi köşkü müze yapmak istemiştir. Kültür Bakanlığı ile müzenin masraflarının karşılanması konusunda anlaşamayan Karabekir Ailesi, bir inşaat firması ile anlaşarak köşkün bahçesine “Kazım Karabekir Apartmanı” adında bir apartman yaptırarak müze için gerekli finansmanı sağlamıştır (Bardakçı, 1996). Geçmişte büyük bir bahçe ve havuzu olduğu kaynaklara yansıyan köşkün bahçesi günümüzde yalnızca bir apartman girişi kadardır (Fotoğraf 3).

Fotoğraf 3: Kazım Karabekir Köşkü ve arkasında Kazım Karabekir Apartmanı

Kaynak: Yazar tarafından çekilmiştir.

Günümüzdeki Caddebostan semti, Osmanlı döneminde uzun yıllar bölgenin tenhaliğine vurgu yapılarak “Cadı Bostanı” adıyla anılmıştır. 1907 yılında Ragıp Paşa’nın sahile görkemli bir köşk yaptırmasıyla semtte yapılaşma başlamıştır. Cumhuriyet döneminde plajların açılması, yazlık evlerin inşa edilmesi, gazinoların işletilmesiyle birlikte modern bir tatil bölgesi olarak öne çıkmıştır. Semt, Bağdat Caddesi’nin genişletilmesiyle ve çevresinde yapılaşmanın artmasıyla birlikte günümüzdeki Caddebostan halini almıştır. Göztepe ve Erenköy semtlerinin aksine Caddebostan bir semt merkezi etrafında gelişmemiş, Bağdat Caddesi boyunca yer alan ticaret alanlarının etrafında şekillenmiştir. 1960’lı yıllarda İstanbul eğlence hayatının simge mekânlarından biri olan Maksim Gazinosu’nun günümüzde bir süpermarket olarak hizmet vermesi, yazlık mekândan orta ve üst sınıf konut alanına dönüşümün göstergelerinden biri olmuştur. Günümüzde lüks tüketim mağazalarının bulunduğu Caddebostan’da 3-4 katlı apartmanların daha yüksek katlı apartmanlara dönüştüğü bir süreç yaşanmaktadır (Tetikol, 2019).

5. SONUÇ

Ulaşım altyapıları kentsel gelişim üzerinde yalnızca fiziksel erişilebilirliği sağlamakla sınırlı bir etki oluşturmamış, mekânsal örgütlenme biçimlerini, merkez-çevre ilişkilerini ve kentsel rantın dağılımını da belirlemiştir. Çalışmanın kuramsal çerçevesinde tartışıldığı üzere demiryolu ulaşımı, istasyon çevrelerinde yoğunlaşan düğüm odaklı bir gelişim modeli üretirken; karayolu ulaşımı erişilebilirliği ana arterler boyunca yayarak eksensel bir mekânsal örgütlenme ortaya çıkarmaktadır. İstanbul örneğinde bu iki farklı ulaşım paradigmasının birbirini dışlamadığı, aynı mekânsal koridor üzerinde üst üste binerek çok katmanlı bir kentsel yapı oluşturduğu görülmektedir. Boğaz geçişleri, çevre yolları ve yeni ulaşım yatırımlarıyla birlikte İstanbul’daki merkezi iş alanlarının tarihsel süreç içerisinde yer değiştirmesi, ulaşım altyapısının mevcut mekânı desteklemekle kalmadığını, yeni mekânsal odaklar üreten bir işlev gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu çalışma, Bağdat Yolları olarak anılan demiryolu ve karayolu aksı üzerinde yer alan

Göztepe, Erenköy ve Caddebostan semtlerinden örneklerle ulaşım altyapısı ile kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi tarihsel bir perspektif içerisinde incelemiştir.

Bağdat Yolları aksı, İstanbul'un farklı dönemlerde öne çıkan ulaşım paradigmasının aynı mekânsal koridor üzerinde üst üste biriktirdiği bir yapı sunmaktadır. Osmanlı döneminde askeri ve ticari bir güzergâh olarak kullanılan Bağdat Yolu, 19. yüzyılın ikinci yarısında Haydarpaşa çıkışlı demiryolu hattının inşasıyla birlikte yeni bir ulaşım sistemiyle paralel bir biçimde gelişmiştir. Böylece aynı doğrultuda ilerleyen karayolu ve demiryolu altyapıları, bölgedeki yerleşim örüntülerini farklı dönemlerde biçimlendirmiştir. Özellikle demiryolu hattının sağladığı erişilebilirlik sayesinde Göztepe ve Erenköy gibi semtlerde istasyon merkezli bir banliyö gelişimi ortaya çıkmış; geniş bahçeli köşkların yer aldığı düşük yoğunluklu bir yerleşim yapısı oluşmuştur. 20. yüzyılın ortalarından itibaren karayolu ulaşımının ön plana çıkması ise bu mekânsal yapıda önemli bir dönüşüm yaratmıştır. Bağdat Yolu'nun genişletilerek Bağdat Caddesi'ne dönüştürülmesi, bu yol üzerinde toplu ulaşım sistemlerinin gelişmesi ve otomobil kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kentsel gelişim istasyon çevresinden çıkarak cadde eksenini boyunca yoğunlaşmaya başlamıştır. Böylece demiryolu temelli düğüm odaklı gelişim, yerini karayolu temelli eksensel bir mekânsal örgütlemeye bırakmıştır. Bu dönüşüm ulaşım sistemlerinde bir değişime işaret etmekle kalmayarak bölgenin toplumsal ve fiziksel yapısında da belirleyici olmuştur.

1950'lerden itibaren hızlanan apartmanlaşma süreci ve özellikle 1965 sonrası yaygınlaşan “yık-yap-sat” modeli, bölgenin sayfiye karakterini büyük ölçüde dönüştürmüştür. Köşkların yerini çok katlı apartmanların almasıyla birlikte Bağdat Caddesi çevresi İstanbul'un orta ve üst sınıf konut alanlarından biri haline gelmiştir. 2010'lu yıllardan itibaren ise kentsel dönüşüm uygulamalarıyla birlikte bölgede yeni bir dönüşüm dalgası başlamış; eski apartmanların yerini daha yüksek yoğunluklu konut projeleri almaya başlamıştır. Four Winds Residence örneğinde görüldüğü gibi kamu arazilerinin özelleştirilmesi ve yüksek yoğunluklu projelerin artışı, ulaşım akslarının çevresinde oluşan erişilebilirlik avantajının günümüzde de yüksek rant üretmeye devam ettiğini göstermektedir.

Göztepe, Erenköy ve Caddebostan semtleri üzerinden gerçekleştirilen inceleme, birbirine çok yakın olsalar dahi farklı ulaşım koridoru üzerinde yer alan semtlerin farklı gelişim dinamikleri gösterebildiğini ortaya koymuştur. Göztepe ve Erenköy'de istasyon merkezli gelişim belirleyici olurken, Caddebostan'ın Bağdat Caddesi boyunca şekillenen eksensel bir gelişim örüntüsü sergilediği görülmüştür. Sonuç olarak Bağdat Yolları aksı, İstanbul'un ulaşım temelli kentsel gelişim sürecinin tarihsel katmanlarını bir arada taşıyan özgür bir mekânsal laboratuvar niteliği taşımaktadır. Bu yönüyle çalışma, İstanbul'un kentsel gelişiminin tarihsel süreç içerisinde dönüşen ulaşım aksları üzerinden okunmasının da önemli bir analiz imkânı sunduğunu ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

- Aksak, P., & Karadağ, A. (2022). Neoliberal kentleşme ve “yaşanan yerin tercihi” üzerine ölçek geliştirme çalışması. *Ege Coğrafya Dergisi*, 31(1), 155–173. <https://doi.org/10.51800/ecd.1106590>
- Arısal, M. (2022). İstanbul semtleri özelinde mevkili tramvay yolculuğunun değerlendirilmesi (1920–1930). *Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 267–299. <https://doi.org/10.30517/cihannuma.1215734>
- Aybar, N., & Dokmeci, V. (2022). Dynamic analysis of Istanbul office markets with highest demand and office rent. *Journal of Design for Resilience in Architecture & Planning*, 3(2), 171–182. <https://doi.org/10.47818/DRarch.2022.v3i2051>
- Bardakçı, M. (1996, 22 Eylül). Kat karşılığı İstiklal Müzesi. *Hürriyet Gazetesi*.
- Cervero, R. (1998). *The transit metropolis: A global inquiry*. Island Press.
- Cervero, R., & Murakami, J. (2009). Rail and property development in Hong Kong: Experiences and extensions. *Urban Studies*, 46(10), 2019–2043. <https://doi.org/10.1177/0042098009339431>
- Engin, V. (2013). İstanbul'un atlı ve elektrikli tramvayları. V. Engin, A. Uçar, & O. Doğan (Ed.), *Osmanlı'da ulaşım: Kara, deniz, demiryolu* (2. basım, ss. 343- 367). Çamlıca Basım Yayın.
- Eryiğit, B. H. (2017). Türkiye'de metropoliten alanların iç içe geçmesi sorunu ve bölgesel yönetim üzerine bir model önerisi. *Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 5(4), 129–135. <https://doi.org/10.25272/j.2147-7035.2017.5.4.09>
- Eyice, S. (1958). İstanbul-Şam-Bağdad yolu üzerindeki mimari eserler. *Tarih Dergisi*, 9(13), 81–110.

- Fırat Ezenci, Z. (2025). Üretim alanlarını tarih içerisinde değerlendirmek: Galata ve Tarihi Yarımada'nın ticari faaliyetleri. *İnsanat Sanat Tasarım ve Mimarlık Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 480–503. <https://izlik.org/JA22ME25JD>
- Gazete Kadıköy. (2012). Bağdat Caddesi dünya liginde. Erişim tarihi 10 Mayıs 2026, <https://www.gazetekadikoy.com.tr/yasam/bagdat-caddesi-dnya-liginde>
- Gül, M. (2015). Menderes dönemi İstanbul'unda imar hareketleri ve arka planı. C. Yılmaz (Ed.), *Büyük İstanbul tarihi* (Cilt 8, ss. 536–555). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları.
- Güney, E., & Tulum, H. (2018). Mimari belleğin yıkımı/inşası üzerine: Bağdat Caddesi Küçükağa Sokak örneği. İçinde *Tasarım ve Bellek Temalı Ulusal Tasarım Sempozyumu 2018 Bildiri Kitabı* (ss. 1–10). İstanbul.
- Hall, P. (2002). *Cities of tomorrow: An intellectual history of urban planning and design in the twentieth century* (3rd ed.). Blackwell Publishing.
- Harvey, D. (2008). *The right to the city*. New Left Review, 53, 23–40.
- Hürriyet Gazetesi Cuma Eki. (2004, 25 Haziran). Göztepe'nin tarihi köşkleri, s. 3.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (t.y.). İstanbul Yeşil Alan Yönetim Sistemi (YAYSİS): Mekânsal analizler. <https://yaysis.istanbul/planlama-yaklasimi/mekansal-analizler>
- Kırmızı, Z., & Tunali Çalışkan, F. (2012). *İstanbul ulaşım zaman dizini*. Cinius Yayınları
- Kurtoğlu, A., & Noyan, M. (2014). *İstanbul'un 100 ulaşım aracı*. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları.
- Kütükçü, T. (2014). *Geçmiş zamanların, mekânların ve hatırlamaların rafında Kadıköy'ün kitabı* (2. bs.). Ötüken Neşriyat.
- Muller, P. O. (1986). Transportation and urban form: Stages in the spatial evolution of the American metropolis. In S. Hanson (Ed.), *The geography of urban transportation* (pp. 24–48). Guilford Press.
- Ökten, S., & Can, A. (2002). Fetih'ten günümüze İstanbul kent mekânının oluşumu. İçinde H. C. Güzel, K. Çiçek, & S. Koca (Ed.), *Türkler* (Cilt 10, ss. 540–567). Yeni Türkiye Yayınları.
- Rodrigue, J.-P. (2020). *The geography of transport systems* (5th ed.). Routledge.
- Salah, E. (2013). *Sayfiye to banlieue: Suburban landscape around Anatolian railways from mid-nineteenth century to the World War II* (Doctoral dissertation). Middle East Technical University.
- Sjoberg, G. (2002). Sanayi öncesi kenti. A. Alkan & B. Duru (Der. & Çev.), *20. yüzyıl kenti* (ss. 37–54). İmge Kitabevi.
- Smith, N. (2005). *The new urban frontier: Gentrification and the revanchist city*. Routledge.
- Soja, E. W. (2000). *Postmetropolis: Critical studies of cities and regions*. Blackwell Publishers.
- Taşdemir, İ., & Batuk, F. (2010). Boğaz geçişlerinin İstanbul'un mekânsal gelişimine etkileri. *Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi*, 101, 1–6.
- Taşyapı. (t.y.). Bağdat Caddesi Four Winds Residence. Taşyapı. <https://www.tasyapi.com/tr/bagdat-caddesi-four-winds-residence-09406>
- Tekeli, İ. (2010). *İstanbul ve Ankara için kent içi ulaşım tarihi yazıları*. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Tetikol, A. (2019). Yol ayrımı: Cadde nereye çıkacak? Yurt Gazetesi. <https://www.yurtgazetesi.com.tr/yazarlar/adnan-tetikol/yol-ayrimi-cadde-nereye-cikacak-17026>
- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. (2013). Bağdat demiryolu. İçinde *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 4). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Yazıcıoğlu Halu, Z. (2010). *Kentsel mekân olarak caddelerin mekânsal karakterinin yürünebilirlik bağlamında irdelenmesi: Bağdat Caddesi örneği* (Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).